

O processo do amparador na conscienciologia usando: Análise Ergonômica para trabalhar a Para-Habilidades Parapsíquicas em uma pessoa nível financeiro Pobreza Extrema de nível evolutivo Autconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a análise ergonômica pode ser aplicada para trabalhar as para-habilidades parapsíquicas em indivíduos em situação de pobreza extrema, visando potencializar suas capacidades autconscientes.

A análise ergonômica, uma técnica da engenharia de produção que se concentra na adaptação do trabalho ao ser humano, é utilizada para identificar as condições ideais que propiciam o desenvolvimento das habilidades parapsíquicas. Nesse contexto, o amparador auxilia a pessoa a reconhecer e otimizar seus recursos internos, tais como intuição, percepção sutil e sensibilidade

energética, considerando suas limitações financeiras e socioeconômicas.

Ao aplicar a análise ergonômica, são identificados os ambientes propícios para práticas meditativas, exercícios de concentração e outras técnicas que estimulam as habilidades parapsíquicas. O amparador orienta a pessoa a criar espaços adequados e momentos específicos para o desenvolvimento dessas capacidades, levando em consideração suas condições de vida e recursos disponíveis.

Além disso, a análise ergonômica também se aplica ao corpo físico da pessoa, considerando sua saúde, postura e capacidades físicas. O

amparador auxilia na identificação de práticas físicas, como respiração e relaxamento, que podem melhorar a receptividade para as para-habilidades parapsíquicas, mesmo em situações de vulnerabilidade financeira.

Essa abordagem integrativa entre conscienciologia e engenharia de produção oferece uma maneira prática e adaptável para indivíduos em situação de pobreza extrema explorarem suas habilidades autconscientes. Ao ajustar o ambiente, as práticas e as técnicas conforme as condições específicas da pessoa, é possível potencializar suas para-habilidades parapsíquicas, permitindo um desenvolvimento

autônomo e consciente, independentemente das
limitações financeiras.